

**SULTON UVAYS TOG‘I MINERAL XOM ASHYOLARIDAN
FOYDALANIB SILIKAT MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH
IMKONIYATLARI**

Matchanov Sherzad Kamilovich

Ruzmetova Aida Shonazarovna

Tagirov Amirxan Timurovich

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sulton Uvays tog‘lari hududidan olinadigan mineral xom ashyolar, jumladan kvarts qumlari, kaolin, ohaktosh va feldshpatlarning kimyoviy tarkibi hamda fizik-mexanik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mazkur minerallarning silikat materiallari ishlab chiqarishda qo‘llash imkoniyatlari o‘rganilgan. Rentgen-fluoresans spektroskopiyasi (RFS) yordamida minerallar tarkibidagi asosiy komponentlar aniqlangan. Shuningdek, laboratoriya sinovlari orqali turli aralashmalardan sintez qilingan silikat materiallarning sifat ko‘rsatkichlari baholangan. Natijalar ushbu mineral xom ashyolarni yuqori sifatli qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanishning samaradorligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Sulton Uvays tog‘lari, mineral xom ashyo, silikat materiallar, kvarts qumlari, kaolin, ohaktosh, feldshpat, rentgen-fluoresans spektroskopiyasi, qurilish materiallari.

irish

Mineral xom ashyolardan foydalanish qurilish materiallari sanoati rivojlanishining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Sulton Uvays tog‘lari hududi mineral boyliklari xilma-xilligi bilan ajralib turadi va iqtisodiyotda muhim rol o‘ynashi mumkin. Ushbu maqola Sulton Uvays tog‘lari mineral xom ashyolarini tahlil qilish va ularni silikat materiallari ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Mamlakatimizda mahalliy hom ashyo konlarini aniqlash va ularni o'zlashtirish, ular asosida import o'rnini bosadigan va eksportbop maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratishga oid bir qator farmonlar ishlab chiqilib, qayta ishlashga tatbiq qilinib kelinmoqda. Shu o'rinda Respublikamizda juda muhim bo'lgan yana bir hudud - Sulton Uvays tog'i qaridagi mineral ma'danlarga to'xtalish muhimdir.

Sulton Uvays tog' tizmasi mamlakatimiz shimolida, Qaraqolpog'iston Respublikasining janubiy hududi Beruniy, Amudaryo, Qorao'zak tumanlari xududida joylashgan. Tog' tizmasi yaqinidan Miskin- Nukus temir yo'l tizimi o'tgan bo'lib, unda 3 ta yuklarni ortish uchun temir yo'l stansiya mavjud. Mazkur xudud avtoqatnovlar uchun ham qulay bo'lib, Buxoro – Nukus xalqaro avtomagistral yo'li shu xududdan o'tgan. Shuningdek, xudud energetik ta'minot yuzasidan ham juda qulay, ya'ni xududdan Tuyamo'yin-Nukus suv uzatish tizimi, Ellikqal'a-Nukus yuqori bosimli gaz uzatish tarmog'i, Taxiatosh-To'rtko'l yuqori kuchlanishli elektr tormog'i o'tgan. Yuqorida keltirilgan omillar bu xududni geologik – iqtisodiy jihatdan yana-da qulayligini ko'rsatadi.

Sulton Uvays tog' tizmasi kimyo, metallurugiya, qurilish materiallari ishlab chiqarish industriyasi uchun potensial xom ashyo manbai ekanligi, bu xudud uzoq yillardan o'rganilib kelinayotganligiga qaramay, bugungi kundagi talab darajasida deb bo'lmaydi. Quyida biz Sulton Uvays tog'i xududida mavjud ayrim xom ashyo resurslari va ulardan foydalanish imkoniyatlari to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz.

Materiallar va usullar (Methods)

Materiallar

Tadqiqotning asosiy obyekti sifatida Sulton Uvays tog'laridan olinadigan quyidagi mineral xom ashyolar tanlab olindi:

Kvarts qumlari – asosan silikat materiallar ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy xom ashyo bo'lib, yuqori SiO₂ tarkibi bilan ajralib turadi. Ushbu qumlar shisha, keramika va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

Kaolin – loy minerali sifatida yuqori issiqlik barqarorligi va plastiklik xususiyatlari bilan ajralib turadi. U keramika mahsulotlari va qoplama materiallar tayyorlashda keng qo‘llaniladi.

Ohaktosh – asosan kaltsiy karbonatdan (CaCO_3) iborat bo‘lib, u mineralning tarkibida SiO_2 va boshqa komponentlar bilan birikib, silikat materiallariga mustahkamlik beradi.

Feldshpat minerallari – silikat tarkibidagi qattiqlik va kimyoviy barqarorlikni oshiruvchi material sifatida tanilgan. Ular mahsulotning estetikasini va mexanik xususiyatlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu minerallar hududdan namunalar shaklida olingan va ularning tabiiy holatidagi kimyoviy tarkibi va fizik xususiyatlari laboratoriya sharoitida tahlil qilingan.

Usullar

1. Kimyoviy tahlil

Rentgen-fluoresans spektroskopiyasi (RFS): Ushbu usul yordamida minerallarning elementar tarkibi aniqlandi. Tahlil qilish jarayonida har bir mineralning asosiy komponentlari – SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO va MgO tarkibi foiz hisobida o‘lchandi.

Namuna tayyorlash: Tahlil uchun har bir mineral maydalanib, nozik kukun holatiga keltirildi va RFS uskunasi sinovdan o‘tkazildi. Bu usul tarkibiy elementlarning miqdorini aniqlashda yuqori aniqlikni ta’minlaydi.

2. Fizik-mexanik tadqiqotlar

Minerallarning fizik va mexanik xususiyatlarini o‘rganish uchun maxsus laboratoriya uskunalaridan foydalanildi:

Siqilish sinovi: Bu sinov yordamida silikat materiallarning siqilish kuchiga chidamliligi o‘lchandi. Maxsus press uskunasi yordamida namunalar siqilish kuchi bilan sinovdan o‘tkazildi.

Egilish sinovi: Tayyorlangan silikat materiallarning egilish kuchiga bardoshlilik o‘lchandi. Ushbu sinov mahsulotning qattiqligi va elastikligini baholash imkonini berdi.

Issiqlikka chidamlilik: Mahsulotlarning yuqori haroratga chidamliligi sinovdan o'tkazildi. Buning uchun namunalarga 800-1200°C oralig'ida issiqlik ta'sir ettirilib, deformatsiya ko'rsatkichlari qayd etildi.

3. Laboratoriya sinovlari

Aralashma tayyorlash: Kvarts qumlari, kaolin, ohaktosh va feldshpatlar turli nisbatlarda aralashtirilib, tajribaviy aralashmalar tayyorlandi.

Sintez jarayoni: Aralashmalar maxsus pechlarda 1000-1300°C haroratda kuydirilib, silikat materiallar sintez qilindi.

Sifat ko'rsatkichlarini baholash: Tayyorlangan materiallar zichligi, mustahkamligi, porozligi va estetik xususiyatlari bo'yicha tahlil qilindi.

Natijalar

Kaolin xom ashyosi. Kaolin xom ashyosi chinni, fayans, sopol, asosidagi uy ro'zg'or- buyumlari, keramik g'isht, tombop cherepitsa, o'tga chidamli materiallar ishlab chiqarishda asosiy hom ashyo hisoblanadi [1]. Shuningdek kaolin qog'oz, rezina, plastmassa buyumlari uchun to'ldirgich sifatida qo'llaniladigan eng orzon va maqbul bo'lgan komponentdir [2]. Suv, sharbat, vino, o'simlik yog'lari kabi suyuqliklarni tozalashda kaolindan adsorbent sifatida foydalaniladi [3]. Kaolin to'qimachilik sanoatida matolarni ohorlashda, chorva va parrandalar uchun ozuqalariga qo'shimcha sifatida va boshqa shu kabi bir qator soxalar uchun juda zarur bo'lgan mineral xom ashyodir [4]. Kaolinning Sulton Uveys tog' tizmasida Djamansoy, Xo'jako'l, Kampirsoy xududlarida mavjudligi aniqlangan. Bu xududlardagi kaolin kvarts qumi bilan aralashgan xolda uchraydi. Dastlabki xisob kitoblarga ko'ra kaolin kvarts qumi aralash jinsi birgina Xojako'l konidagi zaxirasi 77004.3 ming m³ dan ko'proqni tashkil qiladi [5]. Boshqa hududlar bo'yicha kaolinning zahirasi va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha tegishli geologik qidiruv ishlarini olib borishni taqozo qiladi. Xo'jako'l koni kaolinli kvarts qumining minerologik tarkibi kvarts -27,40-52,10; plagioklaz – 5,20-11,10;- slyuda-0,30-1,30; xlorit -0,01-0,10; kremniyli - kvarts jinslari -3,50-18,30; ma'danli minerallar– 4,70-9,70. Xom ashyoning kimyoviy tarkibi SiO₂-56,62-80,57; Al₂O₃-8,11-15,28;

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ -1,43-4.25; TiO_2 -0.30-0.94; MnO - 0.01-0.02; CaO - 0.13 – 0.54; MgO - 0.48 -1.63; NaO -1.01-4.15; K_2O -2.71-2.90; P_2O_5 -0.01-0.03; CO_2 – 0.21-0.22; SO_3 - 0.10-0.67 [6,7]: Shuningdek, dastlabki xom ashyoning granulometrik tarkibi aniqlangan fraksiyalar: 0.1, mmdan katta -1.70- 21.30: 0.5 – 1.0 1.40- 31.00; 0.25 – 0.5 -9.50 – 31.50; 0.1 -0.25 – 3.70 – 38.50; 0.05-0.10 -0.80- 6.10; 0.01-0.05-2.00- 66.70; 0.01 dan kichik -3.40-30.60 gacha ekanligi ko'rsatilib o'tilgan. Konning janubiy bo'limdagi zaxirasi - 48900 ming m² ni tashkil qiladi. Markaziy bo'limdagi zahira - 28104.3 ming m² ekanligi qayd qilingan [5].

Kvars qumi. Kvars qumi shisha mahsulotlari va sitallar, glazur va emallar, qurilish materiallari, chinni, fayans, silikat g'isht kabi mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim xom-ashyo manbai hisoblanadi. Shuningdek, kvars qumi metall qo'ymakorligida, suv tozalashda filtr to'siq sifatida xam foydalaniladi [6]. Kvars qumi Qoraqolpog'istonda keng tarqalgan bo'lib, uning zahirasi cheksizdir. Muhim bo'lgan kvars qumi konlari qatoriga Qiziltuy, Tabakkum, Taskuduk, Nukus va Xo'jakul konlarini keltirish mumkin. Biz tomondan olib borilgan tadqiqotlarda shisha mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ularning yaroqlilik darajasi o'rganib chiqilmoqda [6-8]. Jumladan, Qiziltuy koni Qo'ng'iro't tumanidagi Ravshan axoli punkti yaqinida joylashgan. Qiziltuy koni kvars qumining kimyoviy tarkibi SiO_2 81,7-93,2; Al_2O_3 1,71-4,15; FeO_3 0,30-1,28; TiO_2 0,05-0,08; CaO 3,02-6,72; MgO 0,01-0,64. Granulometrik tarkibi. Fraksii. Mm – 0.6 mm dan kichik -15.84.

Qizilto'y koni qumlarini fizik mexanik boyitish (saralash va yuvish) jarayonidan keyin tarkibidagi SiO_2 miqdori -94,5-96,0 % gacha, Fe_2O_3 ning miqdori -0,08-0,15 % gacha, kimyoviy boyitish xisobiga esa SiO_2 -96,5-97,04 Fe_2O_3 -0,07 gacha yetkazilgan.

Kvarsit. Kvars mineralidan sanoatining turli soxalarida foydalanib kelinmoqda [9]. Mamlakatimizdagi istiqbolli loyihalardan kelib chiqib, kvarsdan kremniy olishda, billur, shisha chinni kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishdagi suv filtrlari uchun to'ldirgich sifatida foydalanishda qo'llaniladi. Sulton Uvays tog'i hududida kvarsit tarqoq xolda uchraydi. E'tiborli bo'lgan konlardan biri kakliktay xududida joylashgan

“Bunyodkor” konidir. Kondan olingan namunalar Fraksiyaning qatta jinslar fizikasi laboratoriyasida taxlil qilindi. Taxlil natijalari va namunalarning elektron mikroskopik tasviri 1- jadval va 1- rasmda keltirilgan. Shu o‘rinda Sulton Uvays tog‘i kvarslari nisbatan tozaligi va yer qatlamining yuza qismida ochiq holda joylashganligi bilan farqlanadi. Bu esa undan foydalanish istiqbolini yuqoriligini belgilab beradi.

Dala shpati. Dala shpati mineral xom ashyosi Sulton Uvays tog‘ida Qizilsoy xududida mavjudligi aniqlangan. Uning umumiy zaxirasi 2.6 mln.t dan ortiqligi qayd qilingan. Ushbu xom ashyodan chinni sanoatida foydalanishga oid tadqiqotlar manbai bayon qilib o‘tilgan bo‘lib, xom ashyoni kimyoviy, minerologik tarkiblar bayon qilingan.

Dala shpati chinni, fayans va shisha maxsulotlari ishlab chiqarishda muhim bo‘lgan kompleks xom ashyolardan biri xisoblanadi [10]. Qizilsoy dala shpati pegmatitli jila ko‘rinishda tarqoq xolda butun maydon bo‘ylab tarqalgan, ba’zi joylari yer yuzasiga aylanib ketgan. Dala shpatining minerologik tarkibi mikroklin -65.00, albit -22.75; Fe₂O₃- 0.01-0.26; FeO – 0.10-0.25; TiO₂- 0.01-0.53; CaO-0.3-4.47; MgO – 0.30 – 0.65; MnO – 0.01- 0.26 ; Na₂O – 1.25 -12.47; K₂O -3.50-13.87 k.k.m – 0.20-1.24; Na₂O : K₂O nisbati tiniq va pufakchalarsiz massa olinadi. Qizilsoy dala shpatining aniqlangan zaxirasi 5215 t tashkil qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni qayd qilish lozimki, Respublikamizda joylashgan Sulton Uvays tog‘ tizmasida silikat materiallari, rangli shishalar va shisha emallar olishda bugungi kunda sifatli xom ashyo materiallarining kerakli zaxiralari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Avgustinik A.I. Keramika. L.: Stroyizdat.-1975. -592s. Ispolzovaniye kaolina.
2. Svodniy obzor mestorojdeniy i proyavleniy tverdix poleznix iskopayemix Respubliki Karakalpakistan, TASHKENT-2001.-388 s.
3. Kaolin. Metodicheskiye rekomendatsii po primeneniyyu Klassifikatsii zapasov mestorojdeniy i prognoznix resursov poleznix iskopayemix// Geoinformmark. Moskva.-2007.- Str. 3-9.

4. Sprina I.P., Kraskova R.P. Otchet po poiskovaya otsenochnim rabotam na Xodjakul'skogo mestorojdeniye kaolinsoderzhashchix peschanikov kak keramicheskogo sirya v Respublike Karakalpakstan za 1982-1985 g.g Ekspeditsiya Ximgeolognerud PGO Tashkent geologiya 1985 g
5. Babayev Z.K. Razrabotka sostavov i issledovaniye svoystv stekol na osnove mineralnogo sirya i otxodov promishlennosti. Diss..... kand. tex. nauk. – Tashkent, TashXTI, 2003. -120 s.
6. Boyjonov I.R. Razrabotka effektivnix sostavov mass i texnologiya poluchennix xozyaystvennogo farfora na osnove Sultan Uvayskogo kaolina // avtoref. Tashkent-2005 21 str.
7. Jumaniyazov M.J., Yunusov M.Yu., Z.K.Babayev. Xo‘jako‘l kvars-kaolinli qumlarining fizik-kimyoviy tahlili va ularni qayta ishlash texnologiyasi. // Kompozitsion materiallar. Jurnal. № 1 Toshkent-2021-S. 196.
8. Xakimova G. N. Sostav, svoystva i primeneniye stekloemalevix pokritiy na osnove glaukonitsoderzhashchego peska Krantauskogo mestorojdeniya Avt. Dis. kand. texn. nauk. T. -2012. -23 s.
9. Ismatov A.A., Yunusov M.Yu., Masudov D.I. Polevoshpatovoye sirye Sredney Azii dlya proizvodstva farfora. – M.: Legprombitizdat, 1988. – 136s.
10. Salaxov A.M. Sovremenniye keramicheskiye materialy. Kazan: KFU, 2016. 407 s.